

Wissenschaftliches Schreiben in englischer Sprache

Beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit gelten – unabhängig von der Sprache – grundlegende Regeln, u. a.:

- Verwenden Sie einfache Sätze, d. h. kurze Sätze mit einer Information pro Satz! Vermeiden Sie Schachtelsätze mit zu vielen Informationen!
- Formulieren Sie eindeutig, konkret und objektiv!
- Belegen Sie Ihre Aussagen – z. B. durch Fakten, Verweise auf andere Quellen!
- Formulieren Sie aktiv statt passiv!

Weitere Informationen finden Sie u. a. im Abschnitt „Wissenschaftlich formulieren“ im Moodle-Kurs [Schreiben@TH-AB](#).

WISSENSCHAFTLICH SCHREIBEN IN ENGLISCHER SPRACHE

- Englische Sätze weisen im Vergleich zur deutschen Sprache eine andere Satzstruktur (Subjekt – Verb – Objekt) auf. Daher sollten Sie 1-zu-1-Übersetzungen aus dem Deutschen vermeiden. Der englische Satz stellt bspw. Verben, statt wie im Deutschen Nomen in den Fokus.
- In englischen Sätzen gilt das Prinzip „end focus“, d. h. Sätze beginnen mit einer bekannten Information, während neue Informationen am Ende des Satzes stehen.
- Die englische Zeichensetzung, insbesondere die Verwendung von Kommata basiert auf syntaktischen, aber auch semantischen Kriterien. Kommata werden also auch verwendet, um die Bedeutungsstruktur eines Satzes (z. B. Zusammenhänge) zu verdeutlichen.
Während vor „that“ und „whether“ kein Komma gesetzt wird, werden einleitende Adverbien wie „however“ durch ein Komma vom übrigen Satz getrennt: However, writing a thesis teaches experiences such as the ability to formulate clearly that is also useful in your later career.
- Achten Sie auf eine einheitliche Verwendung von American English (AE) oder British English (BE). Begriffe und Schreibweisen können sich unterscheiden. Passen Sie außerdem ihre automatische Rechtschreibprüfung im Textverarbeitungsprogramm auf die verwendete Sprache an.
- Beachten Sie auch, formale Teile der Arbeit wie bspw. Deckblatt und Abbildungsverzeichnis ins Englische zu übersetzen.

FORMALE TEILE EINER WISSENSCHAFTLICHEN ARBEIT

Deutsch	Englisch
Inhaltsverzeichnis	Table of Contents
Abbildungsverzeichnis	List of Figures
Tabellenverzeichnis	List of Tables

Anhang	Appendix, Appendices
Literaturverzeichnis	Bibliography
Einführung	Introduction
Theoretischer Rahmen	Theoretical Framework
Theoretische Grundlagen	Theoretical Background
Möglichkeiten und Grenzen	Scope and Limitations
Ergebnis	Conclusion
Zusammenfassung	Summary
Ausblick	Outlook
Schluss	Conclusion
Weiterführende Forschungsfragen	Future Research (Possibilities)
Diagramm	Diagram
Tabelle	Table
Figure	Abbildung

ZITIEREN

- Verwenden Sie englischsprachige Anführungszeichen "... " um direkte Zitate (integral quotation) im Text zu markieren.
- Verwenden Sie einen englischsprachigen Zitierstil (Style Manual) für Nachweise und Literaturverzeichnis, sodass Bestandteile wie „Seite“ oder „Herausgeber“ ins Englische übersetzt sind.
- Während in deutschen Fachtexten Nachweise zu indirekten Zitaten mit dem Präfix Vgl. versehen werden, wird das indirekte Zitat (non-integral) in englischen Texten i. d. R. nicht gesondert markiert.

Direktes Zitat

"Social networking services (social media) have a huge impact on many aspects of modern life, and employment is not an exception: people are looking for a job actively in social networking services and employers are trying to find suitable candidates." (Tikhonov, Konovalova 2020, 415)

Indirektes Zitat

People use Social Media to search for work. At the same time companies use Social Media to find candidates. (Tikhonov, Konovalova 2020, 415)

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Hofmann, Angelika H. (2014): Scientific writing and communication. Papers, proposals, and presentations. 2nd ed. New York, NY: Oxford Univ. Press. Online verfügbar unter <http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1412/2014395741-d.html>.

- Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit
- Wissenschaftliches Schreiben in den Ingenieurwissenschaften
- Poster

Macgilchrist, Felicitas (2014): Academic writing. Paderborn: Schöningh (Uni-Tipps, 4087).

- Allgemeine Hinweise
- Formulierungsvorschläge
- Poster

Mautner, Gerlinde (2016): Wissenschaftliches Englisch. Stilsicher Schreiben in Studium und Wissenschaft. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Konstanz, München: UVK Verlagsgesellschaft mbH; UVK/Lucius (Studieren, aber richtig, 3444).

- Allgemeine Hinweise
- Formulierungsvorschläge
- Zitieren

Siepmann, Dirk (2012): Wissenschaftliche Texte auf Englisch schreiben. Leitfaden für die Praxis. 1. Auflage. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

- Formulierungsvorschläge

Siepmann, Dirk (2020): Wörterbuch der allgemeinen Wissenschaftssprache. Wörter, Wendungen und Mustertexte für Schreiber und Sprecher (Deutsch und Englisch) = Dictionary of academic usage. Bonn: Deutscher Hochschulverband.

- Formulierungsvorschläge

Turabian, Kate L.; Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M. (Hg.) (2013): A manual for writers of research papers, theses, and dissertations. Chicago Style for students and researchers. 8. ed. [rev. ed.]. Chicago, Ill.: Univ. of Chicago Press (Chicago guides to writing, editing, and publishing).

- Literaturverzeichnis erstellen

